

КЎРИШИДА МУАММОСИ БЎЛГАН ЎҚУВЧИЛАРДА ИНГЛИЗ ТИЛИ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС УСЛУБЛАРИ

Хуррамов Абдулвосид Иброҳимович

Тошкент шаҳар, яшнабот туман,

77-сонли мактаб ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782499>

Аннотация: Ушбу мақола кўришда муаммоси бўлган ўқувчиларда инглиз тили фанини ўқитишнинг ўзига хос усуллари татбиқ этишга бағишланган бўлиб, унда инглиз тилини ўқитишнинг мазмун моҳияти, таълим технологиялари хусусида сўз юритилади.

Калит сўзлар: инглиз тили фани, хорижий тиллар, ўқитувчи, кўзи ожиз ўқувчилар, педагогик технолгогиялар, инновацион, махсус таълим, ўқув ўзлаштириш, интернет, методология, структура.

Бугунги глобал ўзгаришларда энг аввало инсоннинг маънавий салоҳиятини юксалтириш ҳар бир ўсиб келаётган ёш авлодга сифатли таълим бериш масаласи олдимизда кўндаланг бўлиб бормоқда. Таълим тизимида татбиқ этилаётган инновацион педагогик технологиялар ҳар бир фаолиятнинг функционал жараёнларини такомиллашувида, шунингдек, таълим соҳасида янги ўзгаришларни содир бўлишига замин яратади. Бунинг учун биринчи навбатда педагогларнинг касбий маҳоратини ошириш, уларни замонавий касбларга ўқитиш, таълим беришнинг энг илғор технологияларини амалиётга қўллаш кўникмаларини шакллантириш вазифаси муҳим бўлиб бормоқда.

Хорижий тилларни ўқитиш бўйича дунё бўйлаб хилма хил метод, воситалар ва шакллар пайдо бўлиб, бу янгиликлар ҳар бир хорижий тилни ўрганишни ҳамда ўқитилиш структурасини мазмунан очиб беради. Ишлаб чиқилган таълим технологияларининг пировард мақсади хорижий тилларни ўқитишнинг услубий тизимини мувофиқлаштирган ҳолда энг афзал ўқитиш лойиҳаларини танланишига ёрдам беради. Таълим олаётган ёшлар орасида кўришда муаммоси бўлган ўқувчиларнинг борлиги уларнинг таълимига ҳам алоҳида эътибор берилишини талаб этмоқда.

“Ўқитувчининг вазифаси ҳар бир ўқувчи билан ишлаш учун тил билан амалий маҳорат яратиш, ҳар бир ўқувчи фаолиятини, ижодини кўрсатишга имкон берадиган мақбул ўқитиш усулларни танлаш лозим бўлади. Ҳамкорлик, лойиҳанинг методологияси, янги ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда замонавий педагогик технологиялар, янги ахборот технологияларидан фойдаланиш, интернет-ресурсларни болаларнинг қобилиятларини ҳисобга олган ҳолда,

уларнинг таълим даражаси, уларни индивидуаллаштириш билим даражасини оширишда ёрдам беради.”

Охирги йилларга келиб махсус таълим тизимида ҳам ўқитишнинг ҳилма хил метод ва воситалари амалиётга босқичма босқич татбиқ этиб келинмоқда. Кўришда муаммоси бўлган ўқувчиларда инглиз тили фанини ўқитишда қуйидаги вазифаларга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

1. Кўзи ожиз ўқувчиларга инглиз тили фанини ўқитиш бўйича татбиқ этилаётган методнинг шу тоифадаги ўқувчиларга мослигини аниқлаш;

2. Қўлланилаётган методнинг ўзига хос самарали жиҳатларини ажрата олиш;

3. Қўлланилаётган ушбу метод орқали муайян натажага эришишнинг аниқ таҳлилин кўриб чиқиш;

4. Кўзи ожиз ўқувчиларга қўлланилаётган методнинг қай даражада самарали кечганлигини фаолият натижасида якуний қарорга келиш.

Кўзи ожиз ўқувчиларга инглиз тили фанини ўқитишда педагог биринчи навбатда таълим олувчининг ўқув ўзлаштириш салоҳиятига алоҳида эътибор қаратиши лозим. Бунинг учун аудиториядаги ҳар бир ўқувчиларнинг инглиз тилига бўлган қизиқишини етарлича ўрганган ҳолда уларга мос бўлган таълим технологиялари ва воситаларини қўллаш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз. Энг муҳими синфдаги ҳар бир кўзи ожиз ўқувчини индивидуал ўрганган ҳолда уларнинг ақлий салоҳиятига билим, кўникмаларига эътибор бериш орқали улардаги диққат, хотира ва қизиқишларини ўрганган ҳолда аниқ мақсадларни белгилаш лозим бўлади. Дуч келган ўқитиш технологияларини ушбу тоифадаги ўқувчиларга тўғридан тўғри татбиқ этиб бўлмайди. Бунинг кўпгина омиллари мавжуд. Таълим олаётган кўзи ожиз болалар орасида мураккаб нуқсонли тингловчилар бўлиб уларнинг саломатлиги билим олишига тўсқинлик кўрсатади. Шунда педагог уларга қулай бўлган ва мос бўлган ўқитиш технологияларини маҳорат билан таллаши зарур бўлади.

“Ўқувчиларга йўналтирилган таълимни таъминлайдиган технологиялардан бири бу ижодкорлик, билим фаолияти ва мустақилликни ривожлантириш усули сифатида лойиҳа услубидир. Лойиҳаларнинг типологияси эса хилма-хилдир.

М.Э.Бреигинанинг фикрига кўра, лойиҳалар монопроектлар, жамоавий, оғзаки нутқ, аниқ, ёзма ва интернет-лойиҳаларга бўлиниши мумкин. Ҳақиқий амалиётда кўпинча тадқиқот лойиҳалари, ижодий,

амалиётга йўналтирилган ва информацион белгилар мавжуд бўлган аралаш лойиҳалар билан шуғулланиш керак. Лойиҳа иши тилни ўрганишда кўп қиррали ёндашув бўлиб, ўқиш, тинглаш, гапириш ва грамматикани қамраб олади. Лойиҳа усули таълим олувчиларнинг фаол мустақил фикрлашини ривожлантиришга ёрдам беради ва уларни биргаликдаги тадқиқот ишларига йўналтиради. Менинг фикримча, лойиҳа асосида ўқитиш болаларни ҳамкорлик қилишга ўргатиши, ҳамкорлик қилишни ўрганиш эса ўзаро ёрдам ва ҳамдардлик қобилияти каби ахлоқий қадриятларни тарбиялайди, ижодкорликни шакллантиради ва ўқувчиларни фаоллаштиради. Умуман олганда, лойиҳани ўқитиш жараёнида ўқитиш ва тарбиянинг ажралмаслиги кузатилади.”

Юқоридаги ўқитиш услубини қўллашдан аввал, ҳар бир педагог интернет орқали мавзуга таълуқли энг муҳим материалларни тўпламоғи лозим. Айнан, ҳозирги вақтга келиб ҳар қандай хорижий тилларни интернет орқали ўрганишнинг қулай шарт шароитлари яратиб берилган. Бироқ, ҳар бир ўрганувчи мустақил равишда ўзи истаганча хорийжий тилларни мустақил ўрнаголмайди. Бунинг қуйидаги сабаблари бор.

Биринчидан ҳар бир тилнинг ўзига хос грамматик қурилмадан иборат эканлиги;

Иккинчидан ўрганилаётган хорижий тилнинг талаффузи мулоқот нормалари ишлаб чиқилганлиги ва шу нормага мос тилни ўрганиш зарур эканлиги

“Интерактив ёндашувда интернетдан фойдаланиш яхши эмас: унинг мақсади чет тилни ўрганишда ва уларнинг билим ва тажрибасини кенгайтириш орқали чет тилини ўрганишда манфаатдор. Интернет ресурсларидан фойдаланган ҳолда чет тилларини ўрганиш учун асосий талаблардан бири бу интерактивлик усулида одатий деб номланадиган дарсда ўзаро таъсир яратишдир. Интерактивлик "ўзаро мақсадга эришиш ва нутқ маблағлари натижасини" уюштириш, мувофиқлаштириш ва тўлдиришдир. Ҳақиқий тил билан машғулотлар, Интернет кўникмалар ва кўникмаларни шакллантиришда ёрдам беради, шунингдек, луғат ва грамматика ўрганишда ҳақиқий қизиқиш ва шунинг учун самарали ҳисобланади. Интерактивлик нафақат ҳаётдан ҳақиқий вазиятларни яратмайди, балки ўқувчиларни чет тиллари орқали етарли даражада жавоб беришга мажбур қилади.”

Инглиз тилини кўзи ожиз ўқувчиларга ўқитишда интернет орқали таълим бериш ниҳоятда самарали натижаларни беради. Чунки, ўрганилаётган ҳар бир материалга оид аудио ва видео маълумотлар

жойлаштирилган бўлиб таълим олувчиларни қўшимча манбалардан мақсадли фойдаланишига шароит яратади. Ҳар бир ўқувчи хорижий тилни ўрганишда тил нормаларига қатъий риоя этган ҳолда ўрганиши бу авваламбор педагогнинг билим, кўникма ҳамда тажрибасига бевосита боғлиқдир. Агар педагогларимиз хорижий тилларни белгиланган норма ва ўқув дастури асосида муваффақиятли амалга оширса, ўйлаймизки, шубҳасиз ўзининг натижаларига эришади.

Хулоса қилиб айтганимизда, жамиятда кечаётган ҳар бир ислохотларимизда ёшларнинг ўрни ва таъсири муҳим эканлигини алоҳида қайд этиб ўтмоқчимиз. Бу борада, ёшларимизнинг маънан етук бўлиши хорижий тилларда эркин гаплаша олиши, бирор бир касбни пухта ўрганиши бугунги даврнинг энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Бу вазифаларга ҳамоҳанг равишда ёшларимизни тарбиялаш биз педагогларимизнинг пировард мақсади ҳисобланади.